

测样咨询

根保钾能力 / 失 K^+ 速率检测

实验意义

检测干旱胁迫下的植物的保 K^+ 能力。

经典案例

Plant Biotechnol J 中国林科院苏晓华组: NMT 发现杨树抗旱耐盐基因编辑新种质维持钠 / 钾 / 钙 / 氢离子稳态能力强 为解析其抗逆机制提供了关键依据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

K^+

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

1. 瞬时处理。使用正常培养样品, 15% PEG 6000 瞬时处理。
2. 长时处理。根据实验需求, 使用合适的高渗培养基处理 17 天, 或土培干旱合适的时长。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

- 1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根
- 2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致
- 3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将盐碱处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:
35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液。

订阅本刊

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 瞬时处理

正常培养的样品，先在测试液 1 中，检测 PEG 处理前的信号，再将测试液 1 替换为测试液 2 后，立即检测处理后信号。

2. 长时处理

处理后的样品，直接在测试液 1 中检测。

3. 检测位点：根伸长区。距离根尖顶点 4d 的位置， $d = \text{根直径}$ 。

4. 检测时长：瞬时处理实验，处理前检测 5 分钟，处理后检测 10-20 分钟；长时处理实验，检测 5-10 分钟。

5. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Feng X, Liu W, Qiu C, et al. HvAKT2 and HvHAK1 confer drought tolerance in barley through enhanced leaf mesophyll H^+ homeostasis. Plant Biotechnol J. 2020. 18(8):1683.
3. Xiao Y, et al. A novel wheat alpha-amylase inhibitor gene, TaHPS, significantly improves the salt and drought tolerance of transgenic Arabidopsis. PHYSIOL PLANTARUM, 2013. 148(2): 273

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $\leq 200\mu\text{m}$ ）

采样规则：X-30

传感器 — 样品表面距离： $5\mu\text{m}$